

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 450 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	

MAHALLIY BUDJETLARNING MOLIYAVIY MUSTAQILLIGINI TA'MINLASHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI

Inogamov Xayot Ilyasovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligining o'ziga xos jihatlari va uning nazariy asoslari tadqiq etilgan. Unda moliyaviy siyosatning shakllanishidagi ta'sir va mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlari tizimlashtirilgan. Tadqiqotlar asosida ilmiy xulosalar va takliflar ishlab chiqilgan. Bu xulosalar davlatning unitar yoki federativ shakliga ega bo'lishidan kelib chiqib shakllangan.

Kalit so'zlar: mahalliy budjet, moliyaviy mustaqillik, budjet siyosati, moliyaviy vakolatlar, tashabbusli budjet, fuqarolar uchun budjet, budjet shaffofligi.

Abstract: The article examines specific aspects of financial independence of local budgets and its theoretical foundations. It systematizes the influence on the formation of financial policy and the scientific approaches of local and foreign scientists. Based on the research, scientific conclusions and proposals were developed. The scientific conclusions are based on whether the state is in a unitary or federal form.

Key words: local budget, financial independence, budget policy, financial powers, initiative budget, budget for citizens, budget transparency.

Аннотация: В статье рассматриваются конкретные аспекты финансовой независимости местных бюджетов и её теоретические основы. Систематизировано влияние на формирование финансовой политики и научные подходы отечественных и зарубежных учёных. На основе исследований были разработаны научные выводы и предложения. Научные выводы основаны на том, является ли государство унитарным или федеративным.

Ключевые слова: местный бюджет, финансовая независимость, бюджетная политика, финансовые полномочия, инициативный бюджет, бюджет для граждан, прозрачность бюджета.

KIRISH

Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligi moliyaviy vakolatlarni amalga oshira olishdagi huquqiy asoslarning mavjudligi bilan ifodalanishi mumkin. Mamlakatda hududiy moliya va hokimiyat organlarining moliyaviy qarorlarni mustaqil qabul qila olishi bilan bog'liq bo'lgan trendlar zamonaviy xususiyat kasb etmoqda, desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu esa, mahalliy budjetlarning joriy moliyaviy vakolatlarini qaytadan ko'rib chiqish, ularni markaziy moliya organlari bilan o'zaro qayta taqsimlash orqali budjet siyosati samaradorligini yanada rivojlantirish dolzarblik kasb etadi.

Jahonning ko'plab mamlakatlarida, xususan unitar davlatlarda mahalliy budjetlarni boshqarishda hududiy moliyaviy vakolatlarni amalga oshirishdagi avtonomiyaning rivojlanib borayotganligi bilan alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Bunda budjet daromadlarini rejalashtirish bilan bog'liq moliya organlarining faoliyati va mahalliy xalq vakillik kengashlarining vakolatlarini muvofiqlashtirish yo'nalishlardan biri bo'lmoqda. Boshqa jihatdan, budjet xarajatlarini amalga oshirishda aholining ishtirok etishi va ular tomonidan mahalliy budjet siyosati yo'nalishlarini belgilashdagi umumjamoaviy vakolatlarini tartibga solish kabi omillar ustuvorlik kasb etayotganligini qayd etish lozim.

Bu borada mamlakatimiz moliyaviy siyosati yo'nalishlarida ham qator tub islohotlar amalga oshirilayotganligini e'tirof etish lozim. Shunday bo'lsa-da, ushbu o'zgarishlarni yanada mustahkamlash va takomillashtirib borish budjet siyosatidagi ustuvorliklardan biri bo'lmoqda, desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan, mahalliy budjetlarning moliyaviy faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlarni amalga oshirish va ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligi yoki faoliyatini tahlil qilishga qaratilgan tadqiqotlarga e'tibor qaratsa, budjet daromadlari bilan bog'liq tendensiyalarni kuzatish mumkin. Ayniqsa, o'zbekistonlik olimlar

tomonidan ham budget daromadlarini tartibga solishga qaratilgan ilmiy izlanishlarda ham mahalliy soliq siyosati rivojlanishini ifoda etadigan yo'nalishlarni uchratish mumkin.

Jumladan, F.Ollokulova o'zining doktorlik dissertasiyasida Surxondaryo misolida mahalliy budgetlar daromadlar bazasini kengaytirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirgan. Uning ilmiy xulosalarida mahalliy budgetning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy yondashuvlarni kuzatish mumkin. U tomonidan mahalliy budgetlarning moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari sifatida quyidagilar keltiriladi.

Birinchidan, xarajatlariga mos daromadga ega bo'lishi, ikkinchidan, respublika budgetidan mahalliy budgetlarga beriladigan mablag'lar hisobidan shakllanadigan resurslar, uchingidan, mahalliy budgetlarning xarajatlarini o'z vaqtida qoplanishini ifodalaydigan ko'rsatkichlar, to'rtinchidan, mahalliy budgetlarning daromadlarini o'z vaqtida kelib tushishi va beshinchidan, mahalliy budget daromadlari tarkibida birlashtirilgan soliqlarning ulushi yuqori bo'lishi kabi jihatlarni ko'rsatib o'tadi [1].

R.Xo'jaqulov tomonidan ham budget daromadlarini shakllantirishda to'g'ri soliqlardan samarali foydalanishni ifodalaydigan yo'nalishlarni ilmiy asoslashga e'tibor qaratiladi. U o'zining ilmiy tadqiqotida to'g'ri soliqlarning evolyusion rivojlanishi va egri soliqlar bilan o'zaro o'xshash va farqli jihatlarni asoslab berishga urinadi. Shuningdek, mahalliy budgetlar daromadlarini shakllantirishda to'g'ri soliqlarning tutgan o'rnini tahlil qilishga harakat qiladi [2].

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolada mahalliy budgetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari o'rganiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi xorijiy mamlakatlardagi mahalliy budgetlashtirish tizimining o'zaro munosabatlarini, moliyaviy mustaqillikni ta'minlashga qaratilgan strategiyalarini tadqiq qilish va ularning O'zbekistondagi ahamiyatini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqotda asosan taqqoslash va iqtisodiy tahlil metodlari qo'llaniladi. Taqqoslash metodi xorijiy tajribalarni O'zbekistonning mahalliy budgetlashtirish tizimi bilan solishtirishga yordam beradi. Iqtisodiy tahlil metodi esa moliyaviy mustaqillikni ta'minlashdagi asosiy omillarni, shu jumladan budget siyosatini va moliyaviy boshqaruvni o'rganishga qaratilgan.

Tadqiqot jarayonida aniqlangan nazariy va amaliyotdagi muammolar, mahalliy budgetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlash borasidagi xorij tajribalarini hisobga olgan holda, O'zbekistondagi strategiyalarni takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Tahlil va natijalar

Hozirgi kunda jahon mamlakatlarida davlat budgetiga bo'lgan moliyaviy yuklamaning oshib borayotganligini kuzatish mumkin. Aholining demografik jihatdan qisqarishi, iqlimning o'zgarishi bilan bog'liq tibbiy xizmatlar uchun xarajatlarning oshishi, ijtimoiy himoya xarajatlarining ortishi va harbiy harakatlarning kengayib borishi natijasida vujudga kelayotgan moliyaviy yukning ortishi yuz bermoqda. Natijada, davlat budgetining qarz hisobiga moliyalashtirish va budgetga bo'lgan yuklamaning ortishi uchun sabablar shakllanmoqda.

1- rasm. IHRT va unga a'zo davlatlarida davlat qarzining YaIMga nisbatan o'sish tendensiyasi [6], 2007-2022-yillar.

2020-yilda jahonning etakchi iqtisodiyotlarida ham budget siyosatida murakkabliklar vujudga kela boshlanganligini qayd etish lozim. Bunda global pandemiyaning tarqalib borishi bilan bevosita bog'liq, desak mubolag'a bo'lmaydi. 2008-yildagi global moliyaviy-iqtisodiy inqirozi vujudga kelishi bilan 2020-yilga qadar barqaror iqtisodiy o'sish shakllanganini ta'kidlash lozim. Biroq, pandemiya inqirozining vujudga kelishi ortidan hukumatlarning moliyaviy siyosatida ham tub burilishlar yuz berdi. Bunda rivojlanayotgan davlatlarda davlat qarzining jalb qilinishida qimmatlashuvning yuz berishi kuzatilgan bo'lsa, rivojlangan mamlakatlarda nisbatan arzonroq, biroq yirik hajmdagi davlat qarzlarini jalb etishga bo'lgan zarurat shakllandi.

1-rasmda keltirilgan ma'lumotlardan pandemiya inqirozi IHRT (OECD) a'zo mamlakatlarida ham davlat qarzi yukining ortib ketishi kuzatilgan. Bu esa, so'nggi yillarda global geosiyosiy inqirozning fonida yanada keskinlashayotganligi bilan sezilarli ta'sirga ega bo'layotganligini aks ettirib beradi.

2-rasm. 2019-2022-yillarda jahon mamlakatlarida fiskal balansning YaIMga nisbatan ulushi, foizda [7].

Fiskal balansning davlat budjeti daromadlari va xarajatlari kesimida o'zaro farq ko'rsatkichining YaIMga nisbatan ulushi manfiy raqamlarda yuzaga kelayotganligi budget defisitining oshib borayotganligi bilan izohlanmoqda. Unda dunyoning aksariyat davlatlarida budget defisiti tendensiyalari saqlanib qolayotganligini ko'rish mumkin (2-rasmga qarang).

Fikrimizcha, jahonda yuz berayotgan geosiyosiy nobarqarorlik mamlakatlarning budget siyosatida o'zining salbiy aksini ifodalamoqda. Bu esa, budget defisitining vujudga kelishiga va oqibatda davlat qarzig'a bo'lgan ehtiyojning ortib borishiga olib kelmoqda. Shu boisdan, davlat budjetining nafaqat makroiqtisodiy miqyosda, balki hududiy nuqtai nazardan ham qayta ko'rib chiqilishiga bo'lgan zarurat ko'zga tashlanmoqda.

Xalqaro valyuta jamg'armasining yondashuvida [8] davlat budjeti xarajatlarini boshqarishni budjetnomani tayyorlash jarayoni muhim bo'lib, uni ijro qilish davriga nisbatan samaraliroq natija berishini ta'kidlab o'tadi. Unga ko'ra, budget siyosatini ishlab chiquvchilar quyidagilarga e'tibor berishi lozimligi ko'rsatib o'tiladi:

- budget qarorlarini qabul qilishning fiskal chegaralarini inobatga olish;
- budgetni tuzish va amalga oshirishning mas'ullari vakolat doiralari;
- fundamental bosqichlarning ahamiyati;
- budgetni amalga oshirishdagi murakkabliklarni tizimlashtirish va ularni bartaraf etish yo'nalishlari;
- budget siyosatidagi o'zgarishlarni oldindan belgilash va amalga oshirishni aniqlash kabi jihatlarni

e'tiborga olish tavsiya etilganligini ko'rish mumkin.

Qozog'iston tajribasida mahalliy budjetlarning moliyaviy faoliyatida mustaqillik kategoriyasini yanada kengaytirishga qaratilgan islohotlar 2020-yildan boshlab oshirila boshlandi. Budget daromadlari uchun qo'shimcha manbalar izlab topishni rahbatlantirish ustuvorlik kasb etganligini e'tirof etish lozim.

Qozog'iston-2050 dasturining amalga oshirilishi fonida mahalliy budjetlar mablag'larini boshqarishda fuqarolarning ishtirokini oshirishga qaratilgan o'zgarishlar sezilarli o'ringa ega bo'lmoqda. Shuningdek, hududiy

mahalliy soliqlarni boshqarishga doir bo'lgan vakolatlarning kengayib borishiga oid islohotlarni keltirib o'tish mumkin.

Bunga qo'shimcha ravishda moliyaviy vakolatlarning kengayishi siyosiy vakolatlarning oshirilishi bilan birga yuz berishiga nisbatan yondashuvning amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega bo'layotganligini ta'kidlash lozim.

Qozog'iston tajribasidan kelib chiqib, mamlakatimizda mahalliy kengashlarning moliyaviy vakolatlarini kengaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunda, mahalliy kengashlarning siyosiy mustaqilligi uning moliyaviy mustaqilligini oshirishi bilan chambarchas bog'liq ekanligini inobatga olish zarur. Shuningdek, budjetning qo'shimcha daromadlarini boshqarish bilan bog'liq moliyaviy vakolatlarni to'laqonli tarzda mahalliy kengashlar vakolatlariga o'tkazish va unda fuqarolar ishtirokiga nisbatan aniq mezonlarni kiritish maqsadga muvofiqligini e'tiborga olish lozim.

Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlash borasida Janubiy Koreya davlatining tajribalariga ham e'tibor qaratamiz.

Y.Choi va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda 2010-2015-yillar oralig'ida 241 ta mahalliy hokimiyat organlarining statistik ma'lumotnomalariga tayangan holda tahlillar olib borilgan [9]. Ular budjetning o'sib (ratcheting) borishi va muzokaralar (bargaining) kuchi omiliga e'tibor bergan holda tadqiqotlarini amalga oshirishadi. Mazkur tadqiqot natijasida budjet o'zgarishi assimetriyasi, muzokaralar kuchi va budjet barqarorligi va mahalliy hokimiyatning strategik faoliyati kabi jihatlar tahlil qilinadi. Budjet assimetriyasi bilan joriy yilda mahalliy hokimiyatlar mablag'larni kam sarflasa, keyingi yil uchun budjetda moliyaviy resurslar hajmining qisqarishi sezilarli bo'lishi izohlab beriladi. Yirik shaharlardagi mas'ul shaxslar bilan hukumat vakillari qanchalik ko'proq muzokara olib borishga moyil bo'lsa, ushbu hududlarda mablag'larning ko'proq sarflanishi vujudga kelganligini qayd etish lozim. Hokimiyatda boshqaruv roliga ega bo'lgan partiya bilan bog'liq holatlarda fiskal mustaqillikning kuchli bo'lishini kuzatilishi asoslab beriladi. Ular tomonidan budjetni shakllantirishda uni asoslash, istiqboldagi budjetning samarasizligini oldini olishga xizmat qilishi ko'rsatib o'tiladi.

X.Park va boshqalar birgalikda olib borgan tadqiqotlarida fuqarolarning mahalliy hokimiyat moliyaviy faoliyatida ishtirokining ta'sirini baholashga qaratishadi [10]. Ularning ilmiy xulosalarida fuqarolarning ishtirokini oshirish orqali mahalliy budjetlarning shaffofligi va hisobdorligini barqarorlashtirishga erishishga qaratilgan. Ularning fikricha, fuqarolar ishtirok etgan mahalliy budjetlar moliyaviy faoliyatida shaffoflik darajasi sezilarli darajada ortgan. Fuqarolarning ishtiroki ularning mahalliy budjet siyosatini shakllantirish yuzasidan bilim va tasavvurlarini oshirish bilan birga, ular o'rtasidagi ijtimoiy hamjihatlikni oshirishga yordam bergan. Shu bilan birga, fuqarolarning noprofessional moliyaviy bilimlari sabab qabul qilingan qarorlar samaradorlikka salbiy ta'sir etganligini qayd etib o'tishadi. Shu boisdan, budjet siyosatida fuqarolarning ishtirokini oshirish va ularga teng sharoitlar yaratish muhim ahamiyatga ega ekanligi asoslab beriladi.

D.Li va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda Janubiy Koreya mahalliy budjet siyosatida fuqarolarning ishtirokiga qaratilgan tendensiyalarni tahlil qilinadi va ularning ulushi sezilarli ortganligi ko'rsatib beriladi (3-rasmga qarang) [11]. Ularning fikricha, fuqarolarning ishtiroki budjetlarning hisobdorligi va mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qilganligi ko'rsatib o'tiladi. Shu nuqtai nazardan, hukumat budjet mablag'larini aholining istaklarini inobatga olib farovonlik va infratuzilmani rivojlantirishga doir ustuvor yo'nalishlarga qaratiladi. Natijada, davlat hokimiyati va xalq o'rtasida aloqalar rivojlanishiga olib keladi. Shuningdek, fuqarolarning ishtiroki mahalliy budjetlarning shaffofligi va hisobdorligini oshirish orqali moliyaviy samaradorlikni ta'minlaganligi qayd etib o'tiladi.

Ushbu mexanizmning joriy etilishi administrativ qarorlar qabul qilinishini qisqartirganligi va infratuzilma va ijtimoiy xizmatlar sifati oshirganligi aniqlanadi.

3-rasm. J.Koreyada tashabbusli budjet joriy etilgan mahalliy hokimiyatlar ulushi, foizda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fikrimizcha, mahalliy budjetlar moliyaviy faoliyatida tashabbusli budjetlarni yanada kengaytirish va unda quyidagi jihatlarni e'tiborga olish muhim hisoblanadi, deb o'ylaymiz:

Birinchiidan, mahalliy budjetlar faoliyatida muzokaralar komponentini rivojlantirishda fuqarolar – mahalliy hokimiyat – markaziy hokimiyat uchlik majmuini e'tiborga olish maqsadga muvofiq. Bunda mahalliy budjetlar moliyaviy faoliyatiga nisbatan "o'zaro tiyib turish va manfaatlar muvozanati" tizimini qat'iy amalga oshirishni nazarda tutish.

Ikkinchiidan, mahalliy budjetlar moliyaviy faoliyatiga doir axborotlar shaffofligi va vakolatli moliya tashkilotlarining hisobdorligi ta'minlash mezonlarini joriy etish. Bunda amalga oshirilishi rejalashtirilgan dastur va choraklik nuqtai nazardan ma'lumotlarni taqdim etib borishga erishish lozim bo'ladi.

Tadqiqotlarimiz davomida Evropa Ittifoqi mamlakatlarining ham tajribalarini o'rganishga e'tibor qaratamiz. Jumladan, Polsha davlatining tajribalari ham o'ziga xos ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu mamlakatda budjetlararo munosabatlarning yaxshi rivojlanganligi va ilg'or yo'nalishlarni joriy eta olganligi bilan ajralib turadi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Bizningcha, mahalliy budjetlar mablag'larini shakllantirishda markaziy budjetning transfertlari ulushi saqlanib qolsa-da, uni tasarruf etishga nisbatan mustaqillik vakolatlarini kengaytirish muhim xususiyat kasb etishini inobatga olish zarur hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligi markaziy budjetning mablag'larga nisbatan "egalik" qilishini qisqartirish bilan chambarchas bog'liq ekanligi asoslangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Оллокулова Ф. М. Маҳаллий бюджетлар даромадлар манбаини кенгайтириш йўналишлари (Сурхондарё вилояти мисолида): и.ф.б.ф.д. ... автореферат. – Т.: ТМИ, 2022. – 58 б.
2. Хўжақулов Р.Ю. Бюджет даромадларини шакллантиришда тўғри солиқларнинг аҳамиятини ошириш: и.ф.б.ф.д. ... автореферат. – Т.: ТДИУ, 2023. – 65 б.
3. Ismailova R. et al. An Innovative Approach to the Development of Local Self-Government in Kazakhstan: Decentralization of the Budget System. – 2023.
4. Bitoleuova Y. D. et al. Current state of the local self-government budgeting in the Republic of Kazakhstan // Bulletin of "Turan" University. – 2022. – №. 2. – С. 295-304.
5. Bitoleuova Y., Lavrovskiy B. The current state of budgeting of the local self-government system in the Republic of Kazakhstan // Central Asian Economic Review. – 2022. – Т. 1. – С. 113-125.
6. OECD countries are facing long-term fiscal pressures. <https://www.oecd.org/en/topics/public-finance-and-budgets.html>.
7. OECD countries are facing long-term fiscal pressures. <https://www.oecd.org/en/topics/public-finance-and-budgets.html>.
8. Guidelines for Public Expenditure Management. Section 3 Budget Preparation. IMF. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/expend/guide3.htm>.
9. Choi, Y. S., Kim, M. O., Jung, H. R., & Cho, H. (2021). Bargaining power and budget ratcheting: Evidence from South Korean local governments. *Management Accounting Research*, 53, 100767.
10. Park, H., Yoon, S., & Cho, B. S. (2023). How direct citizen participation affects the local government financial condition: A case of participatory budgeting in South Korea. *Javnost-The Public*, 30(3), 426-443.
11. Lee, D., & Min, S. (2023). Participatory budgeting and the pattern of local government spending: Evidence from South Korea. *European Journal of Political Economy*, 76, 102235.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

